

E-book do

PUDIM PERFEITO

com a chef

Waleska Miranda

Waleska Miranda

Olá, tudo bem?

Sou Waleska Miranda, confeitadeira e especialista em pudins. Neste ebook vou te ensinar a fazer um pudim tradicional perfeito, com todos os detalhes.

Para ser sincera, não sou muito fã de comer doces, mas adoro fazer doces.

A escolha de me especializar em pudins, se dá ao fato de ser uma sobremesa muito tradicional no nosso país e quase todo mundo fazê-la, mas eu sentia falta de algo, a textura de alguns não me agradava, assim como a aparência também não, faltava um cuidado e por ser uma sobremesa tradicional, ela merece um destaque.

Ingredientes e suas funções

Dentro da confeitaria, todas as receitas são um balanceamento de ingredientes para chegar ao resultado perfeito, primeiro de tudo é saber a função de cada ingrediente na receita.

O pudim é feito de leite, ovos e leite condensado, cada ingrediente tem seu papel dentro do preparo, vamos saber agora a função de cada?

Ingredientes

Ovos: Sempre vem o questionamento sobre o cheiro de ovos no pudim. Muita gente se engana, mas o cheiro característico de ovo vem do fato de não estar utilizando ovos novos! Quanto mais velho o ovo for, mas ele vai deixar esse cheiro indesejado no pudim. Então, sempre ficar de olho na data de fabricação;

Em relação à proporção, eu utilizo mais gemas do que ovos inteiros, pelo motivo da clara trazer a firmeza e as gemas a cremosidade, quero um pudim firme, mas quero ele muito cremoso também;

Leite condensado: Para o pudim o ideal é utilizar leite condensado integral, com 8% de gordura, se utilizar um semidesnatado, deve-se acrescentar mais gemas para balancear a gordura da receita. O Leite condensado é responsável pela doçura e cremosidade devido a sua % de gordura.

Leite: O leite é a nossa base líquida, sendo responsável pelo balanceamento da doçura, ele quebra um pouco o doce, fazendo com que nosso pudim fique equilibrado.

Para o pudim perfeito deve seguir um passo a passo importante. O primeiro de todos é **esquecer o liquidificador e utilizar o fouet**. Não queremos espuma.

Então tenha em mãos **dois bowls** (tigelas), **um fouet**, **uma peneira** e vamos para a nossa receitinha.

Para o pudim é ideal que os ingredientes estejam todos em temperatura ambiente.

O pudim perfeito

	Ingrediente	Quantidade
Creme	Leite Condensado Integral	395 g
	Leite Integral	150 ml
	Ovos	2 un
	Gemas	3 un
Calda	Açúcar	100 g
	Água	50 ml

Preparo

Modo de preparo

Calda: Para a calda vamos fazer o caramelo seco. Adicione o açúcar na panela e espere ele derreter. Quando o açúcar estiver completamente derretido, dicione a água aos poucos, pois o ideal é que o caramelo não endureça. Deixe no fogo por mais 2 minutos, desligue e espere esfriar;

Creme: Para o creme do pudim, colocar o leite e o leite condensado em um bowl, misturar com auxílio de um fouet e reservar;

Em outro bowl, misturar os ovos inteiros e as gemas até ficar homogêneo. **Não bater muito forte para não levantar espuma;**

Com o auxílio da peneira, você deve peneirar a mistura de ovos na mistura de leite e leite condensado. Não fique mexendo, espere que os ovos peneirem sozinhos pois não queremos película na mistura;

Depois de peneirar tudo, mexer delicadamente com o fouet;

Forrar o fundo da forma de pudim com o caramelo frio e despejar a mistura em cima;
Levar para assar em banho-maria a 150 C° em média por uma hora e meia. Os ovos não podem levar choque térmico, então a água do banho-maria deve estar em temperatura ambiente e o forno não pode estar preaquecido.
Levar para gelar no mínimo por 6 horas;
Desenformar e servir.

Rendimento: 1 pudim de 500 ml.

Obrigada!

Muito obrigado pela sua leitura.
Espero ter ajudado você a
conquistar seu pudim perfeito!

Vamos manter contato?
Me siga no instagram:

 @chefwaleskamiranda